

Chief editor:
Dr. Padmaja P. V.
Principal,
MLA Academy of Higher Learning, 14th cross, Malleswaram, Bengaluru.

Editors:
Ms. Santoshi B. R., Ms. Indrita Chakraborty, & Mr. Prajwal G. V.
Department of English, MLA Academy of Higher Learning.

Dr. Kshithija
Department of Hindi, MLA Academy of Higher Learning.

Mr. Umesh H. G., & Dr. Dakshayini M.
Department of Kannada, MLA Academy of Higher Learning.

Mr. Mahesh Prakash Devate
Department of Sanskrit, MLA Academy of Higher Learning.

LANGUAGE AND IDENTITY

National Level Multilanguage Conference – 2024

Published by: MLA Academy of Higher Learning, Bengaluru.

Copyright – 2024 by MLA Academy of Higher Learning.

Views expressed in the articles are those of respective author(s). Neither
MLA Academy of Higher Learning nor editor will accept any responsibility
for views expressed by the author(s).

ISBN: 678-81-658760-8 -3

Edition: 2024

Unless authorized, no part of the material published in the proceedings manual may be
reproduced or stored in a retrieval system or used for commercial and other purposes.

All rights reserved.

Designed and Printed by:

Srinivasa Raja Iyengar
Graphic Design & Web Design Consultant
Email: seenarpc@gmail.com
Phone: +91-7676665314

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषयाः/शीर्षकानि	लेखकानां नामानि	पृ. सं.
1.	वैदिकसाहित्यस्य भाषादृष्ट्या अवलोकनम्	डा. नवीनभट्टः	256
2.	स्मृतिग्रन्थोक्तप्रकारेण ऋणादानविचारः	डा. विनायकभट्टः	260
3.	उपनिषत्सु जीवनमूल्यम्	डा. तिरुमलः	265
4.	भारतस्य अन्तराल्मा संस्कृतम्	प्रो. प्रमोदा हेगडे	269
5.	विदुषः रङ्गनाथशर्मणः रूपकयोः लोकोक्तिभिः आभाणकैश्च भाषाभिव्यक्तिः	महेन्द्र हेगडे	272
6.	नैषधव्याख्यायाः हस्तप्रतिषु संस्कृतस्य अस्तित्वम्	सीन्दर्यलक्ष्मीः	277
7.	विज्ञानक्षेत्रे भारतीयानां योगदाने संस्कृतभाषाप्राधान्यस्य अनुचिन्तनम्	महेश प्रकाश देवते	280
8.	Environmental Perspectives in Sanskrit Literature	Dr. Padmaja D. S. and Monisha S.	286
9.	Life-values in Ramayana	Nitya Vadiraja and Disha Umesl	291
10.	Great Epic Ramayana	Maanya B., Shreenidhi K. and Ruchitha R	294
11.	Concept of Women Empowerment- Some Glimpses from Mahabharatha and Kautilya's Arthashastra	Vaishnavi V.	298

स्मृतिग्रन्थोक्तप्रकारेण ऋणादानविचारः

Dr. Vinayak Bhat

Lecturer in Sanskrit

MES Prof. B. R. Subbarao PU College

Vidyaranya, Bangalore 97

❖ कूटशब्दाः - स्मृतयः, व्यवहारः, ऋणादानम्, ऋणादाननियमाः, वृद्धिः (Lone, Interest)

❖ पीठिका -

धर्मशब्दः प्रथमतया ऋग्वेदे दृश्यते। अस्मिन् धर्मः इत्येतत् पदं धार्मिकविधिः, व्रतम्, आचारः इत्येतेषु अर्थेषु प्रयुक्तः अस्ति। अन्येषु सन्दर्भेषु धारकः पोषकः इत्येतौ अर्थो बोधितः। “सत्यं वद धर्मं चर”¹ इति उद्बोधयति श्रुतिः। लोके धर्ममार्गं जनानां प्रवर्तनार्थमेव ऋषिभिः शास्त्रमिदं रचितम्। लौकिकविचारसम्बद्धः व्यवहारः जीवनयापनार्थं सर्वैरनुष्ठीयते। तादृशः व्यवहारः अपि धर्ममार्गं भवेदिति शास्त्रकाराणामाशयः वर्तते। यतो हि धर्ममार्गं प्रवर्तनेनैव मोक्षप्राप्तिः इति शास्त्रस्य आशयः।

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।²

धर्मशास्त्राणाम् अपरं रूपमेव स्मृतिः इति उच्यते। किन्तु धर्मशास्त्राणां स्मृतीनां च भेदः विद्यते। धर्मशास्त्राणि विस्तृतानि भवन्ति किन्तु स्मृतयः संक्षिप्तरूपयुक्ताः भवन्ति। काश्चन स्मृतयः गद्यरूपेण भवन्ति। काश्चन पद्यरूपेण काश्चन चम्पूशैल्या वर्तन्ते। धर्मशास्त्रे सामान्यतया विषयाः त्रिषु विभागेषु विभक्ताः। आचारः, व्यवहारः, प्रायश्चित्तञ्च इति। वेदेषु विद्यमानाः बीजरूपविषयाः धर्मसूत्रेषु निबद्धाः सन्ति। मनोः, याज्ञवल्क्यस्य, नारदस्य, पराशरस्य च स्मृतिषु शास्त्रीयदृष्ट्या विभागः कृतः अस्ति। लौकिकं व्यवहारमपि धर्ममार्गं एव स्यादिति शास्त्रस्य आशयः। उक्तेषु अष्टादशव्यवहारेषु ऋणादानमपि अन्तर्भवति।

❖ किं नाम ऋणादानम् ?

कीदृशम् ऋणं दातव्यम् ? कदा न दातव्यम् ? कस्मै दातव्यम् ? कस्मिन् काले दातव्यम् ? केन प्रकारेण दातव्यम्? पुनः स्वीकरणं कथम् ? इत्यादयो विचाराः शास्त्रेषु उल्लिखिताः सन्ति। स च 'ऋणादान'प्रकरणम् इति कथ्यते इति नारदस्मृतौ एवं स्पष्टीकृतम् -

¹ तैत्तरीयोपनिषत्

² मनुस्मृतिः २.१०

ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत् ।

दानग्रहणघर्मश्च ऋणादानमिति स्मृतम् ॥¹ इति

❖ “ऋणम्” इत्यस्य पृष्टभूमिः -

ऋणशब्दस्य उत्पत्तिः वेदकालात् एव दृश्यते । ऋग्वेदे एव ऋण इति शब्दः वर्तते । ऐतरेयब्राह्मणे ‘ऋणं सन्नयामसि’ इत्यस्ति । तैत्तरीयसंहितायां कुसीदः इति शब्दः, शतपथब्राह्मणे कुसीदी इति शब्दः च दृश्यते । पाणिनिना प्रयुक्ताः उत्तमर्णः, अधमर्णशब्दाः च अस्य शब्दस्य प्राचीनतां सूचयन्ति । देवऋण-ऋषिऋण-विप्रऋण-पितृऋणस्य च विचाराः शास्त्रेषु समुल्लिखिताः ।

ऋणमुन्मुच्य देवानामृषीणां च तथैव च ।

पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च पञ्चकम् ॥² इति

एतैः ऋणैः प्रभाविताः लौकिकऋणदानाः आरब्धाः ।

❖ ऋणस्य प्रकाराः -

ऋणस्य प्रकाराणां विषये बृहस्पतिः एवं वक्ति -

वृद्धिश्चतुर्विधा प्रोक्ता पञ्चधान्यैः प्रकीर्तिता ।

षड्विधास्मिन् समाख्याता तत्त्वतः तां निबोधत ॥³

नारदस्मृतौ ऋणस्य चत्वारः प्रकाराः समुद्दिष्टाः दृश्यन्ते ।

कायिका कालिका चैव चक्रवृद्धिरतोऽपरा ।

कारिता च शिखावृद्धिः भोगलाभस्तथैव च ॥⁴

१. कारिता : ऋणदात्रा निश्चितः । २. कालिका : प्रतिमासं वृद्धिं दातव्यम् । ३. कायिका : प्रतिदिनं पणरूपेण किञ्चिद्भागं प्रत्यर्पणीयम् । ४. चक्रवृद्धिः : वृद्धेः उपरि पुनः वृद्धिस्थापनम् ।

¹ नारदस्मृतिः ४.१

² महाभारतम् । आदिपर्वः ३७.१७

³ बृहस्पतिस्मृतिः । स्मृतिचन्द्रिका - पृ.सं १५४

⁴ बृहस्पतिस्मृतिः । ५

बृहस्पतिः पुनः प्रकारद्वयं योजयति ।

यथा - ५. शिखावृद्धिः : शिरस्थशिखा इव प्रतिदिनं वृद्धिः वर्धते । ६. भोगलामः : वृद्धिस्थाने साक्षात् धनस्वीकरणं नास्ति । परं गृह-भूम्यादीनाम् उपभोगः ।

❖ ऋणदाने व्यवस्था कथमासीत् ?

ऋणदानविचारे ऋणदाता, ऋणकर्ता तथा तयोर्मध्ये निश्चितम् आदानप्रदानसूचकः नियमः इति त्रयः अंशाः प्रधानतया भवन्ति । तत्र व्यवहारे त्रयः अंशाः प्रमुखतया आसन् । यथा -

➤ लेख्यम् : ऋणकर्त्रा प्रतिज्ञापत्रमित्यादिकं लिखित्वा यदि दीयते तदा साक्षिणाम् उपस्थितौ ऋणं देयम् । एवं सति मूलधनस्य १/८० भागपरिमितं वृद्धिं प्रतिमासं दद्यात् इति नियमः ।

➤ अधिः : निक्षेपार्थम् ऋणकर्त्रा यत्किमपि स्थाप्यते तत् निक्षेपः इति उच्यते । तादृशः निक्षेपः मूल्ययुतं स्यात् तथा यावद्धनं स्वीक्रियते तावता समं वा भवेत् । निक्षेपार्थं गो-भू-गृहादीनामपि निवेशः भवितुमर्हति । स च अधिः चतुर्विधः इति बृहस्पतिना प्रतिपादितम् । यथा -

अधिर्बन्धः समाख्यातः स च प्रोक्तश्चतुर्विधः ।

जङ्गमं स्थावरश्चैव गोप्यो भोग्यस्तथैव च ॥¹ इति

तादृशसन्दर्भे मूलधनस्य १/६० भागपरिमितं वृद्धिं प्रतिमासं दद्यात् इति नियमः ।

➤ प्रतिभूतिः : प्रतिभाव्यं नाम विश्वासार्थं पुरुषान्तरेण सह समयः । प्रतिभूः यः भवति स च त्रिप्रकारः इति याज्ञवल्क्येन प्रतिपादितम् ।

दर्शने प्रत्यये दाने प्रतिभाव्यं विधीयते ।² इति

दर्शनं नाम अवश्यकतायां सति ऋणकर्त्रा सह मेलनादिकं करणीयम् । प्रत्ययं नाम ऋणकर्तुः भूम्यादीनां विषये तथा तस्य प्रामाणिकतायाः विषये उपस्थापनम् । दानं नाम यदि अनेन ऋणकर्त्रा प्रत्यर्पणं न क्रियते चेत् मया दीयत इति प्रतिज्ञानम् । तादृशोऽस्मिन् सन्दर्भे मूलधनस्य २/१०० भागपरिमितं वृद्धिं प्रतिमासं दद्यात् इति नियमः ।

एवं नियमाः आसन् । तथा वृत्यनुरोधेनापि व्याजस्य निर्णयः भवति स्म । अरण्यगुहान्तरेषु यः कार्यं करोति तादृशस्य कृते १०/१०० भागपरिमितं वृद्धिं निर्णेतुं शक्यते । समुद्रान्तरे यः कार्यं करोति तादृशस्य ऋणकर्तुः विषये २०/१०० भागपरिमितं वृद्धिं निर्णेतुं शक्यते अधिकस्य अपायस्य सम्भवात् ।

¹ बृहस्तिस्मृतिः । व्यवहारमयूखः पृ.सं १७१

² याज्ञवल्क्यस्मृतिः २.५३

प्रीत्या यद्भनं दीयते तादृशस्य धनस्य व्याजः न स्वीकरणीयः। यदि ऋणकर्त्रा स्वेच्छया दीयते तदा स्वीकर्तुं शक्यते। मित्रत्वसम्बन्धेऽपि व्याजस्वीकरणं न विहितम्। अथापि षण्मासानाम् अनन्तरमपि प्रत्यर्पणं न क्रियते तदा वृद्धिस्वीकरणं शास्त्रेषु उक्तमिति नारदस्य मतम्। यथा -

न वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता क्वचित्।

अनाकारितमप्यूर्ध्वं वत्सराधाद्विवर्धते ॥¹ इति

❖ प्रत्यर्पणस्य उत्तरदायित्वम्

अविभक्तकुटुम्बे एकः परिवारस्य उपजीवनार्थं यदि ऋणं कृतवानस्ति तदा परिवारस्य मुख्यः उत्तरदयी भवति। तादृशस्य ऋणकर्तुः प्रवासगमने मरणे वा सति कुटुम्बसदस्याः प्रत्यर्पणे उत्तरदायिनः भवन्ति।

उक्तं यथा याज्ञवल्क्येन -

अविभक्तैः कुटुम्बार्थे यदृणं तु कृतं भवेत्।

दद्युः तद्विक्तिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥²

कुटुम्बपोषणकारणं विना यदि ऋणं कृतं तदा पत्नीपुत्रादयः न तत्र उत्तरदायिनः। पुत्रस्य ऋणं प्रति अपि पितरः न उत्तरदायिनः। पत्न्या परिवारपोषणार्थम् ऋणम् कृतं चेदेव पतिः तथा औरसः प्रत्यर्पणे उत्तराधिकारिणः भवन्ति। मद्यपान-घृत-वेश्यागमन-दण्डार्थं यदि येन केनापि ऋणं कृतं चेत् तस्य परिवारस्य प्रत्यर्पणे उत्तरदायित्वं नास्ति।

ऋजुमार्गस्य ऋणस्य प्रत्यर्पणे पितुः मरणानन्तरं पुत्राः पौत्राश्च उत्तरदायिनः। पुत्राणामभावे यदि पौत्रैः प्रत्यर्पणम् क्रियते तदा केवलस्य मूलधनस्येव प्रत्यर्पणं नतु व्याजस्य इति व्याख्याकाराणामभिप्रायः।

❖ पुनः स्वीकरणम्

ऋणस्वीकरणानन्तरं पूर्वीनिश्चितप्रकारेण ऋणकर्त्रा काले काले धनस्य प्रत्यर्पणं क्रियते चेत् वरम्। अन्यथा पुनः स्वीकरणस्यापि मार्गाः प्रत्यादिष्टाः मनुस्मृतौ।

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च।

प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेव बलेन च ॥³

¹ नारदस्मृतिः ४.१०८

² याज्ञवल्क्यस्मृतिः २.४५

³ मनुस्मृतिः ८.४९

१. धर्ममार्गः : ऋणकर्तारं सम्यक् अवगमय्य अनुरोधं कुर्यात्। मित्राणां द्वारा प्रार्थनं सन्देशदानं च करणीयम्। अनेन पुनःस्वीकरणे यत्नः विधेयः।

२. व्यवहारमार्गः : न्यायालयद्वारा ऋणकर्त्रा पुनःस्वीकरणम्।

३. उपायमार्गः : उत्सवस्य अथवा अन्यस्य कारणस्यवशात् धनस्य आवश्यकतां प्रतिपाद्य कथमपि वा उपायेन ऋणकर्त्रा पुनःस्वीकरणम्।

४. आचरितम् : ऋणकर्तुः गृहद्वारे निराहारः भार्यायाः सह उपवेशनं कृत्वा पशुं बद्धा वा पुनःस्वीकरणम्।

५. बलात्कारमार्गः : ऋणग्राहकम् आहूय गृहीत्वा दण्डनादिकमपि वा कृत्वा ऋणसङ्ग्रहणम्।

एवं मार्गाः सन्ति बृहस्पत्यादिभिः अनुमोदितश्च।

❖ उपसंहारः

एवं भारतीयशास्त्रेषु व्यवहारस्यापि धर्मशास्त्रे अन्तर्भावः तथा धर्मस्य अनुचिन्तनम् कृतमासीत्। धर्मशास्त्रातिरिक्तम् अव्यवहारः पापजनकः इत्येव तेषामाशयः। यश्च आधुनिककाले संविधानातिरिक्तः अव्यवस्था अपराधमिति नाम्ना व्यवहियते। अतः वयं भारतीयज्ञानप्रणाल्यां विद्यमानानाम् एतादृशविचारणामपि अनुसन्धानं कृत्वा आधुनिकजगति प्रकाशं कुर्मः।

❖ आधारग्रन्थावलिः

- बृहस्पतिस्मृतिः, Maharshi University of Management Vedic Literature Collection
- Manusmriti, Dr. Urmila Rustagi, JP Publishing House Delhi
- मनुस्मृतिः, Ulluka Bhatta, Dr. Rakesh Shastri, Vidyanidhi Prakashan Delhi
- नारदस्मृतिः, Maharshi University of Management Vedic Literature Collection
- स्मृतिसन्दर्भः - Vanaparva, Bharata Darshana Prakashana 2016
- विष्णुस्मृतिः, V. Krisnamacharya, Adyar Library & Research Centre, 1964
- व्यवहारमयूखः। भट्टनीलकण्ठः, Published by Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. 1926
- याज्ञवल्क्यस्मृतिः, Nirnaya Sagar Press Mumbai 19